

Qo`qon Davlat Pedagogika Instituti katta o`qituvchisi

Sodiqova Dilso'zxon Javlonbek qizi

Belorussiya va O'zbekiston qo'shma Instituti talabasi

maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar hayotini tashkil etish har tomonlama tarbiyalash vazifalariga kompleks yondashish asosida, ta'lim-tarbiya mazmuni,

bolalar, tarbiya, vazifalar, metodlar, shakli, sog'lomlashtirish, fiziologlar,

**МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Абдуллаева Нигора Рахимовна-Старший преподаватель Кокандского
государственного педагогического института

Садыкова Дильсузхон Жавлонбек кызы

Студент совместного института Беларуси и Узбекистана

Аннотация: В данной статье показана организация жизни детей в дошкольной образовательной организации у детей на основе комплексного подхода к комплексным воспитательным задачам, единства содержания, формы и методов воспитания.

Ключевые слова дети, воспитание, задачи, методы, форма, оздоровление, физиологи, психологи, педагоги, принципы, развитие, общественность

**METHODS OF ORGANIZING THE PEDAGOGICAL PROCESS IN A
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION**

Abdullayeva Nigora Rakhimovna - Senior lecturer, Kokand State Pedagogical
Institute

Sadiqova Dilsuzkhan Javlonbek's daughter

Annotation: in this Macola, the organization of children's life in a preschool educational organization in children is indicated on the basis of an integrated approach to the tasks of comprehensive education, on the basis of a unity of educational content, form and methods.

Key words: children, upbringing, tasks, methods, form, wellness, physiologists, psychologists, educators, principles, development, public.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar hayotini tashkil etish har tomonlama tarbiyalash vazifalariga kompleks yondashish asosida, ta'lim-tarbiya mazmuni, guruhlar va umumiy guruhlar shaklidagi faoliyati va ta'limini maqsadga muvofiq joriy etish, birga qo'shib olib borish, shuningdek har bir bolani har tomonlama va paytda maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv tarbiya jarayoni sifatini oshirish va bolalar hayotini tashkil etish zarurati vujudga keldi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiyaviy va sog'lomlashtirish ishining barcha bosqichlarida bolalarning yosh guruhlaridagi hayotini tashkil etish takomillashib kelgan va bunga fiziologlar, psixologlar, pedagoglar: Biologik va ijtimoiy moslashishilar o'zaro bog'liq va ular bir-birini taqozo etadi. Bolalarning o'zlashish imkoniyatlari o'rtasida katta farq mavjud ular ayniqsa maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lishning daslabki kunlarida yorqin namoyon bo'ladi. Juz'iy ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlarni ko'proq 9-10 oylikdan 1,6 yoshgacha va 3 yoshda 3,5 yoshgacha bo'lgan bolalar qiyinroq ba'zi buzulishlarda, uyquning va ishtahaning yomonlashuvida namoyon bo'ladigan qisqa muddatli salbiy ruhiy holat kuzatiladi. Odatda, bu holatlar maktabgacha ta'lim

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

digan yengil 7-10 kun davom etadigan kasalliklar vujudga keladi. Og'ir moslashishda bolaning ko'nikishi uzoq va murakkab kechadi, ba'zan bir necha oyga cho'ziladi. U tez-tez qaytalanib turadigan, asoratli kechadigan kasalliklar, xatti-bo'ladi. Jismoniy rivojlanishning susayishi, nutq va ruhiyatda o'sishning kechishi ta'siri ostida bolaning oliy asab faoliyati tizimi shakllanadi.

Bolani ijtimoiy tarbiya sistemasiga olib kirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Tayyorlov maktabgacha ta'lim tashkilotidagi pediatriya xizmati, ota-onalar va maktabgacha ta'lim tashkilotining kuch-g'ayrati bola organizmini yangi sharoitdagi hayotga, tayyorlashga uning biologik moslashishini yengillashtirishga qaratilgan bo'ladi. Bunga quyidagicha erishiladi: a) bola kun rejimini maktabgacha ta'lim tashkilotida rejimiga o'ta yaqinlashtirish bilan; b) uni rejim jarayonlariga faol qatnashtirish bilan; v) chiniqtiruvchi usullardan keng ravishda kompleks foydalanish bilan; g) bola organizmi ish qobiliyatini o'stirish uchun zarur harakat faolligini oshirish bilan. Ota-onalarning pedagogik savodxonligi va ularning tarbiyachilar bilan aloqa o'rnatishi ushbu talablarni amalga oshirishning shartidir. Ota-onalar yakka suhbatlar, eslatishlar orqali bola hayotining tayyorlov davrida tashkil etishga oid tavsiyalar oladilar. Bolani maktabgacha ta'lim tashkilotidagi yangi sharoitlar talablariga o'rgatish izchil tarzda amalga oshiriladi. Bir hafta davomida bola maktabgacha ta'lim tashkilotida 2-3 soatdan ko'p bo'lmaydi. Bu vaqt uning ruhiy holatiga qarab asta-sekin ko'paytirib boriladi. Bolalarni qabul qilishda maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari bolalar hayotini ularning ahvoli, alohida o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishlari uchun uzoq vaqt talab etiladi. Nonushtadan keyin dasturda ko'rsatilgan vaqt mobaynida mashg'ulot o'tkaziladi. Mashg'ulotgacha va mashg'ulot o'rtasi o'yinlar tashkil etiladi. Qanday o'yin o'tkazilishi mashg'ulotning mazmuni va xususiyatiga bog'liq. Bolalar o'tirib shug'ullanadigan mashg'ulotdan oldin harakatli o'yinlar, jismoniy tarbiya va musiqaviy mashg'ulotdan oldin tinch o'yinlar o'ynashadi. Mashg'ulotdan keyin sayr

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANI

o'tkaziladi. Tarbiyachi tevarak-atrofdagi tabiatni, kattalar mehnatini, ijtimoiy hayot voqealarini kuzatishni tashkil etadi. Harakatli o'yinlar o'tkazadi, mustaqil o'yin o'tkazishni taklif etadi. Mana shu vaqt ichida bolalarning mustaqil faoliyatlari, mehnat, didaktik o'yinlar, ijodiy o'yin turlari bilan shug'ullanishlari uchun katta e'tibor beriladi. Maqsadli sayrlar uyushtiriladi. Sport o'yinlari va mashqlar, jismoniy dam olish va shunga o'xshashlar bolalarning harakat faolligini o'stirishga ham katta ahamiyat beriladi. Bolalarning sayrdan qaytishlari, yechinib yuvinishlari, tushki ovqat va kunduzgi uyqu ham juda uyushqoqlik bilan o'tishi kerak. Guruh tarbiyachilari mashg'ulotlar maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayonni tashkil etishning asosiy va yetakchi shakli sifatida quyidagilarni ham nazarda tutishi shart:- Mashg'ulot maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga ta'lim berishning asosiy shakli;- Mashg'ulot – pedagogning bolalarni kerakli bilim va malakalardan frontal holda xabardor qilishi;- Mashg'ulot maktabgacha tarbiya yoshidagi hamma bolalar uchun majburiylik: unda dastur mazmuni belgilab berilgan, kun tartibida unga ma'lum o'rin va vaqt ajratilgan.- Mashg'ulotning tarbiyachi rahbarligida o'tkazilishi, tarbiyachi mashg'ulotda bolalarni yangi bilimlardan xabardor qilishi, bolalar egallab olgan bilimlarni esa aniqlab, mustahkamlashi, bolalarning amaliy mashg'ulotlarini tashkil etishi; - Mashg'ulotning o'quv materialini mazmuni asta-sekin murakkablashtirilib borilishi va h.k. Shunday qilib, mashg'ulotlar mazmuni ham ta'limiy ham tarbiyaviy vazifalarni ular birligida va o'zaro harakatda hal etishga yo'naltirilgandir. Har bir mashg'ulotdagi o'quv mazmunining hajmi uncha katta bo'lmaydi. U turli yosh guruhlardagi bolalarning xotira va qobiliyatlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Masalan, kuzatish chog'ida yangi ob'yektlar bilan tanishtirishda kichik tarbiya yoshi guruhdagi bolalar 2-3 yorqin belgini eslab qolish, o'rta tarbiya yoshi guruhiga mansub bolalar 3-4 tagacha katta tarbiya yoshi guruhdagilar esa 5-6 tagacha belgini eslab qolishga qodirdirlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda.

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi – inson manfaatlarini tahminlash taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston”, 2017.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga qo‘yiladigan davlat talablari-T.:Kvinta print. 2012

Ilk qadam davlat o‘quv dasturi

Qodirova F.R., Toshpo‘latova SH.Q., Kayumova N.M., Agzamova M.N.

“Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.